

SIGIRLAR SUTINING SANITARIYA-GIGIENA HOLATINING AHAMIYATI

¹Пьясова Жамила Тажбаевна, ²Амиров Шавкат Кужибоевич

¹tayanch doktorant - Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti,

²q.x.f.n., professor v.b. - Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14933440>

Аннотация. Мақоллада, монбелярд зотли сигирларнинг турли фасллarda то‘ғ‘ишини сут маҳсулдорлик ва сутнинг санитария-гигиена ҳолатига та‘сiri ҳақида ма‘лумотлар йoritилган. Тадқиқотлар Нукус тумани Кердер қишлоғ‘идаги “Қунг‘иротбой Мехри” фермер хо‘jaligida olib borilgan. Har ikkala guruhdagi sigirlar sutidan iyul va avgust oylarida sog‘ilgan sutidan o‘rtacha namuna olinib, санитария-гигиена ҳолати tahlil qilingan. Tajribadagi sigirlar sutining санитария-гигиена ҳолати DST-13264-88 talablari asosida navlarga ajratilgan. Sigirlarni то‘ғ‘ишини kuz va qish mavsumiga rejalashtirish, laktatsiyasining dastlabki davrlarini qish va bahor fasliga то‘ғ‘ri kelishini ta‘minlab (bu vaqtda kun harorati yuqori emas), sifatli ko‘proq sut sog‘ib olishni ta‘minlagan. Bahor va yoz faslida tuqqan sigirlarning laktatsiyasini dastlabki oylari yoz fasliga то‘ғ‘ri kelgan, bu vaqtda ko‘p sut sog‘ib olinib, kun harorati issiq bo‘lganligi bois, sutga mikroblar tushishi va ko‘payishi natijasida, xomashyo sutning санитария-гигиена ҳолати yomonlashgan, uni pastroq navlarga realizatsiya qilinishiga sabab bo‘lgan. Sigirlarni tug‘ish mavsumiyiligini kech kuz va qish fasliga mavsumiylashtirish, sutdor qoramolchilikka ixtisoslashgan хо‘jaliklarning iqtisodiy samaradorligiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi deb xulosa qilingan.

Калит со‘zlar: Монбелярд, зот, сигир, сут, органолептик ко‘rsatkichlar, нордонлик, тerner gradus, mikroblar, sutni guruhi, sinfi, sutni hidi, ta‘mi, konsistensiya, davlat andozasi, DST-13264-88, sutni navi va hokazo.

Аннотация. В статье освещены сведения, полученные в результате исследований молочной продуктивности и санитарно-гигиенического состояния молока коров разного сезона отела. Исследования проводились в фермерском хозяйстве “Қо‘ng‘иротбой мехри” Нукусского района. Были взяты пробы на анализ с обеих групп и изучено санитарно-гигиеническое состояние. Молоко коров разделены по сортам в соответствии с требованиями ГОСТ 13264-88. Планирование отелов на осенний и зимний периоды способствовало получению больше молока высокого качества вследствие низкой температуры окружающей среды. Молоко коров, отеливших в весенний и летний периоды первые месяцы лактации совпадали с периодом жаркой температуры, что привело реализации молока по низким сортам вследствие ухудшения санитарно-гигиенического состояния. Заключение, что планирование отелов коров в осенний и зимний периоды оказывает положительное влияние на экономическую эффективность производства специализированных скотоводческих хозяйств.

Annotation. The article provides information on the impact of different calving seasons of Montbéliarde cattle on milk productivity and the sanitary-hygienic quality of milk. The research was conducted at the “Қунг‘иротбой Мехри” farm in the village of Kerder, Nukus district. Milk samples were taken from cows in both experimental groups during July and August, and their sanitary-hygienic condition was analyzed. The sanitary-hygienic condition was

classified into types according to DST-13264-88 standards. Planning calving for autumn and winter ensured that the early lactation period coincided with winter and spring when temperatures are lower, allowing for higher-quality milk production. Conversely, cows that calved in spring and summer had their early lactation months in the hot season, leading to increased microbial contamination and deterioration of raw milk's sanitary-hygienic condition. As a result, the milk was classified into lower-grade categories for sale. The study concluded that seasonal planning of calving for late autumn and winter positively impacts the economic efficiency of dairy farms specializing in milk production.

KIRISH

Mamlakatimizda sudor qoramolchilikning asosiy vazifasi, sigirlarning sut mahsuldorligi va uning sifatini yaqshilashdan iboratdir. Sigirlarni selektsiyalashda asosiy e'tibor, sutning sifatiga qaratilishi zarur. Sutni qayta ishlash korxonalari xomashyo sutni xarid qilishda, uni sifatini yuqori bo'lishiga asoslanadi.

Yuqori sifatli sut ishlab chiqarish, xo'jalikning iqtisodiy samarali va barqarorlik faoliyatiga kafil bo'ladi. Shu boisdan, sigirlarni tanlashda asosiy vazifa uni sut miqdori bilan birgalikda sifat ko'rsatkichlarini ham hisobga olishni tavsiya etadi.

[1;2.]

Sigirlarni sutini sifatiga qarab baholash, sudor qoramolchilikning foyda olish darajasini oshiradi. Aholini sifatli sutga bo'lgan talabini oshib borishi bilan sudor qoramolchilik keng ko'lamda rivojlanishda davom etadi [4].

Chorvachilik amaliyotida sutni sifatini baholovchi bir qator usullardan foydalaniladi. Sudor qoramolchilikning jadallashuvi asosida, sutni sifatini tez va aniq baholash orqali, eng maqbul sigirlarni tanlab asosiy podani shakllantirish yotadi [3].

Sutning organoleptik yoki sensor xususiyatlari deganda – inson organlari tomonidan his qilinadigan uni, ta'mi, hidi, rangi va konsistentsiyasi (quyuq-suyuqligi) tushiniladi.

Sut o'ziga xos ta'm, hid, rang va konsistentsiyaga ega bo'lib, uni boshqa tomonga kichik o'zgarishi nomaqbul deb hisoblanadi. Bunga sensor ko'rsatkichlar deyiladi. Sensor xususiyatni, ma'lum mutaxassislar yoki tajribali laborantlar aniqlay oladilar. Ularga ekspertlar deb nom berilgan. Xomashyo sut begona ta'm, hid, rangdan holi bo'lmog'i lozim. Bundan tashqari sut suvga nisbatan ham og'ir, ham quyuqroq bo'ladi. Bunga sabab sutni tarkibidagi mavjud komponentlarning hajmini og'irlikdagi birligidir. Sutni ta'mi va hidiga notog'ri saqlash, sigirni noto'g'ri oziqlantirish (sarimsoq, piyoz va boshqa hid bilan ta'm beruvchi yashil ozuqalar), sigirni sog'lomligi va boshqa omillar ta'sir ko'rsatadi. Uviz va eski sog'imdagi sutda ta'mi, hidi, rangi, konsistentsiyasining o'zgarishini yodda saqlash kerak [5].

Sut mahsulotlari tayyorlashga mo'ljallangan xomashyo sut bir xil quyuqlikda bo'lib, cho'kma hosil qilmaslik kerak. Rangi oqdan biroz qaymoq ranggacha bo'lib, u begona hid va ta'mdan holi bo'lishi kerak. Xomashyo sutning organoleptik xususiyati, tarkibidagi oqsillar, yog'lar, uglevodlar, xloridlar va tuzlar asosida hosil bo'ladi. Ayrim olimlarning fikricha, sutning oq rangli bo'lishiga tarkibidagi oqsil parchalari va yog' donachalarining nurni sindirish xususiyati sabab deb ko'rsatishadi. Ammo, sut tabiat inomi bo'lib, uning oq rangda bo'lishi ilm fanda sirligicha qolmoqda. Sutni biroz qaymoq rangda bo'lishini uni tarkibidagi yog' donachalaridagi karotin belgilaydi. Sutni biroz shirintob bo'lishi, tarkibidagi laktozani miqdori bilan izohlanadi. Shunday bo'lsada, sutni ta'midagi shirinlikni laktoza, biroz sho'rtoblikni-xloridlar, qaymoqlikni esa yog' moddasi jamlab, shakllantiradi [7].

Sutda ayrim hollarda nuqsonlar paydo bo‘ladi, masalan yog‘ning achishi bilan achchiq bo‘lib qoladi. Sigirlarni davolash vaqtida, sutda antibiotiklarni hidi va ta‘mi paydo bo‘ladi. Sut-baliq, neft va baliq mahsulotlari, silos, senaj, dori-darmonlar saqlanadigan joylarga yaqin saqlansa, ularni hidi kelishi mumkin. Kasallik (mastit) ga chalingan sigirlar suti me‘yordan ortiq sho‘rtablikka ega bo‘ladi. Sutga issiqlik ishlovi berilganda uni organoleptik ko‘rsatkichlari o‘zgaradi. Begona hid bo‘lsa, kuchayib ketadi. Xaridorlar birinchi navbatda sutning organoleptik ko‘rsatkichlariga e‘tibor beradilar va shunga asoslanib, harid qiladi. Xomashyo sutning organoleptik ko‘rsatkichlari xo‘jalikning iqtisodiy samaradorligiga shu sabab orqali bevosita ta‘sir ko‘rsatadi [6;8].

Tadqiqotning maqsadi. Monbelyard zotli sigirlar sutining sanitariya-gigiena holatini o‘rganish

Tadqiqot ob‘ekti va qo‘llanilgan uslublar. Tadqiqot ob‘ekti qilib, xo‘jalikda urchitilayotgan monbelyard zotli etuk yoshdagi sigirlar belgilandi.

-sutning nordonligi titrometrik usulda, Terner gradusda 3624-67 Davlat andozasi asosida; - sutning tozaligi (guruhi) rekord suzgich asbobida 8218-56 Davlat andozasi bo‘yicha; - sutning tarkibidagi mikroblar soni – reduktaza namunasi orqali; (9225 -84 Davlat andozasi bo‘yicha); somatik xo‘jayralar soni laboratoriyada vizkozimetrik usulda Somatik-mini uskunasi aniqlandi; - ta‘mi, hidi, rangi va konsistensiyasi organoleptik baholash usulida aniqlandi. Tajribadagi sigirlar sutining sanitariya-gigiena holati DST-13264-88 talablari asosida navlarga ajratildi.

Vazifalar ;

Sutdan o‘tacha namuna olish; organoleptik baholash; Laboratoriyada sutni nordonligi, tozaligi, Mikroblar bilan ifloslanish darajasi ming/sm³; Somatik xujayralar soni, ming/sm³ sonini aniqlash; DST-13264-88 talablari asosida navlarga ajratish.

Olingan natijalar va ularning tahlili.

Ushbu ta‘kidlangan fikrlarni inobatga olib biz, tajribalarimizda sigirlardan sog‘ib olingan sutning sanitariya-gigiena holatini o‘rganish va sog‘ilgan sutni navlarga ajratishga qaror qildik. Tadqiqotlar Nukus tumani Kerder qishlog‘idagi “Qung‘irotboy Mehri” fermer xo‘jaligida olib borildi.

Buni uchun har ikkala guruhdagi sigirlar sutidan iyul va avgust oylarida sog‘ilgan sutdan o‘rtacha namuna olib, uni sanitariya-gigiena holatini laboratoriya sharoitida o‘rgandik. Chunki bu oylarda harorat eng yuqori nuqtaga etadi. Mikroblar bilan sutning ifloslanishi ko‘p kuzatiladi.

1-jadval

Tajribadagi sigirlar sutining sanitariya-gigiena holati (DST-13264-88 talablari asosida)

Ko‘rsatkichlar	DST 13264-88 talablari			Guruhlar	
	Oliy	I	II	I (nazorat)	II (tajriba)
Hidi va ta‘mi	O‘ziga xos, begona hid va ta‘mlarsiz	Qish va bahor faslida biroz ozuqa hidi bo‘lishi mumkin		O‘ziga xos	O‘ziga xos
Laktatsiyaning iyul va avgust oylarida sigirlardan sog‘ilgan sut miqdori (bir bosh), kg				1244,5	795,9

Sutning nordonligi, °T	16-18	16-18	16-20	20,0	19,0
Sutning tozaligi, guruh	I	I	II	II	II
Mikroblar bilan ifloslanish darajasi ming/sm ³	300 gacha	300 dan - 500 gacha	500 dan 4000 gacha	600	530
Somatik xujayralar soni, ming/sm ³	500	1000	1000	500	500
Sutning navi (iyul-avgust oyidan tashqari)	-	-	-	II	II

Jadval ma’lumotlaridan ko‘rinib turibdiki, Iyul va avgust oylarida sutning sanitariya-gigiyena holati tahlil qilinganda, tajriba va nazorat guruhidagi sigirlardan sog‘ilgan sutning nordonligi tegishli 19 va 20 gradus ternerni tashkil etgan. Tozalik guruhi esa har ikkala guruh sigirlar sutida ikkinchi guruhni, sutning tarkibidagi mikroblar soni 1 ml da 530 va 600 mingta ni tashkil qilgan.

Tajriba guruhidagi sigirlar laktatsiyasining yettinchi va sakkinci oyi iyul avgust oylariga to‘g‘ri kelgan, demak laktatsiyaning so‘nggi oylariga yetish vaqti bo‘lgan. Nazorat guruhida esa sigirlar laktatsiyasining birinchi va ikkinchi oyi ya‘ni eng ko‘p sut beradigan vaqtiga to‘g‘ri kelgan. Bu davrda tajribadagi sigirlar guruhidan har boshdan o‘rtacha 795,9 kg sut sog‘ilgan bo‘lsa, nazorat guruhidagi sigirlardan 1244,5 kg sut sog‘ilgan. Nazorat guruhidagi sigirlardan bir bosh hisobiga bu vaqt davomida, 448,6 kg yoki 36 foiz ko‘p sog‘ilgan. Jadval ma’lumotlaridan ma’lumki, bu davrdagi sut DST-13264-88 talablari bo‘yicha, ikkinchi navli sutligidan dalolat beradi. Ikkinchi nav talablari darajasidagi narxda realizatsiya qilingan. Bu davrda sutning xarid bahosi, birinchi nav uchun 6000 so‘mni, ikkinchi navli sut uchun esa 5800 so‘mni tashkil qilgan. Nazorat guruhida, tajriba guruhidagi sigirlarga nisbatan (har bosh sigir hisobiga) 448,6 kg ko‘p sut ikkinchi nav narxlarida sotilgan. Yoki har bosh sigir hisobidan xo‘jalik sutni past navga sotishidan ($448,6 \cdot 200 = 89\,720$) 89 720 so‘m zarar ko‘rgan.

XULOSA.

- Sigirlarni to‘g‘ishini kuz va qish mavsumiga rejalashtirish, laktatsiyasining dastlabki davrlarini qish va bahor fasliga to‘g‘ri kelishini ta‘minlab (bu vaqtda kun harorati yuqori emas), sifatli ko‘proq sut sog‘ib olishni ta‘minlaydi;
- Bahor va yoz faslida tuqqan sigirlarning laktatsiyasini dastlabki oylari yoz fasliga to‘g‘ri keladi, bu vaqtda ko‘p sut sog‘ib olinib, kun harorati issiq bo‘lganligi bois, sutga mikroblar tushishi va ko‘payishi natijasida, xomashyo sutning sanitariya-gigiyena holati yomonlashadi, uni pastroq navlarga realizatsiya qilinishiga sabab bo‘ladi;
- Sigirlarni tug‘ish mavsumiyiligini kech kuz va qish fasliga mavsumiyashtirish, sudor qoramolchilikka ixtisoslashgan xo‘jaliklarning iqtisodiy samaradorligiga ijobiy ta‘sir etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Глотова Г.Н Молочная продуктивность и качество молока коров холмогорской породы –разных генотипов каппа казеину и бета лакоглобулину: автореф. Дис..канд.с.х наук Рязань, 2016. с. 22

2. Минаев Е.А. Молочная продуктивность и качество молока голштинских коров разного генотипа в условиях северного Зауралья: автореф. Дис.канд.с.х.наук.Троицк, 2017, с. 20
3. Морозова Н.И и др Молочная продуктивность и качество молока голштинских коров при круглогодичном стойловом содержании. Ж.Зоотехния 2018. № 2. с.18
4. Самусенко Л. Генотип коров основа качество молока Ж. Молоко и молочные продукты. М..2019, № 2, с. 17
5. Tuychievna, A. M., Kuzibaevich, A. S., Kurbanova, S. E., Abdurafievich, M. K., & Tajievich, G. S. (2022). The use of technological measures in improving the body growth and morphofunctional properties of the udder of cows. *Journal of Pharmaceutical Negative Results*, 8-15.
6. Pyasova, J., Amirov, S., & Eshmuratova, S. (2022). QORAQALPOG'ISTONGA IMPORT QILINGAN MONBELYARD ZOTLI QORAMOLLARDAN SAMARALI FOYDALANISH. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(6), 1084-1087.
7. Kuzibaevich, A. S., & Zulfiqorovich, J. O. (2021). Dependence of Clinical and Morphological Indicators of Blood of Cows on the Seasons. *International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology*, 1(5), 116-120.
8. Javkharov, O., Amirov, S., & Abdulsaidov, B. (2021, August). MILK PRODUCTIVITY OF SWISS COW BREED: <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1375>. In *RESEARCH SUPPORT CENTER CONFERENCES* (No. 18.06).